

GT3 - Perspectivas fluídas das cidades

De Portinari em Portinari

Flávio CRO (PPGAV-EBA-UFRJ e PPGA-UEMG)¹

RESUMO

O objetivo desta comunicação é apresentar e relacionar três performances artísticas, realizadas na cidade de Belo Horizonte, que discutem o espaço da cidade, utilizando práticas esportivas não como tema, mas como meio para realização dos trabalhos. **De Portinari em Portinari** (2018-2019), foi realizado com pedaladas rumo a obras de Cândido Portinari ou espaços que levam o seu nome, gerando desenhos via GPS. **Se Correr, Se Ficar** (2003-2005), do artista Ariel Ferreira, imprime seus passos no chão e troca com o ditado popular: “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.” **Partida do Sensível** (2013), de Renato Negrão, ironiza o ato de jogar tênis com o próprio tênis em mãos. Para tanto, analisaremos as formas como os trabalhos foram apresentados, junto aos trocadilhos que compõe seus títulos e passaremos pela percepção romântica, do ato de caminhar pela cidade, defendida na tese: **O Romântico Contemporâneo** (2015), de Ariel Ferreira.

Palavras-chave: arte, esporte, cidade, trocadilho.

ABSTRACT

*The objective of this communication is to present and relate three artistic performances, from Belo Horizonte, which discuss the space of the city, using sports practices not as a theme, but as a means for carrying out the works. **De Portinari em Portinari** (2018-2019), consists of pedaling towards works by Cândido Portinari or spaces that bear his name, generating drawings via GPS. **Se Correr, Se Ficar** (2003-2005), by artist Ariel Ferreira, prints her steps on the ground and changes with the popular saying: “damned if you do, damned if you don't.” **Partida do Sensível** (2013), by Renato Negrão, ironizes the act of playing tennis with the tennis shoe in hand. To do so, we will analyze the works, along with the puns in their titles and we will go through the romantic perception of the act of walking, defended in the thesis: **The Contemporary Romantic** (2015), by Ariel Ferreira.*

Keywords: art, sport, city, pun.

INTRODUÇÃO

Tomando por base as memórias sobre esta proposta, de 14 de maio a 14 de junho de 2018, participei da *Residência em arte Digital* (2018), da Casa FIAT de Cultura, em parceria

¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. (PPGA-UEMG).

com o curador e professor mineiro Pablo Gobira, coordenador do LAB|FRONT, grupo de pesquisa que auxiliou na produção de todo o processo junto ao educativo da instituição. Durante a residência convivemos em um espaço, montado pela CASACOR, que funcionou como um **coworking**, onde pude desenvolver e ampliar um projeto de atravessamento da arte pelo esporte, em consonância com o meio digital, além de ampliar suas possibilidades de apresentação graças à convivência com o grupo presente: Alexandre Milagres, Augusto Lara, Fabrício Lins, Guilherme Xavier, Letícia Vianna, Mari Moraga e Thiago Amoreira.

Neste contexto surgiu a performance *De Portinari em Portinari* (2018-2019), realizada com pedaladas em direção a obras de Cândido Portinari ou espaços que levam o seu nome, espalhados pela cidade de Belo Horizonte. Como, por exemplo, o Pannel de Portinari presente na Igreja de São Francisco de Assis, na região da Pampulha. Para seu feito, no início de cada pedalada foi efetuada uma fotografia digital e uma “fotografia sonora” de dez segundos de duração, em média, da Casa Fiat de Cultura ou proximidades, assim como, ao chegar no destino. A atividade foi gravada utilizando um aplicativo de celular denominado **Strava**, que salva o percurso e sobrepõe como um desenho ao mapa da cidade, assim como insere, no mesmo, as fotografias tiradas, a partir das coordenadas compartilhadas pelo GPS do celular. As conexões do **Strava** também permitiram a conversão, desses desenhos cartográficos, em animações digitais dos percursos, utilizando o app **Relive**. Todos os aplicativos permitiram o compartilhamento das atividades em diversas redes sociais virtuais. O resultado do processo foi apresentado como uma vídeoperformance mesclando os processos, sendo construída em colaboração com a designer Letícia Vianna. No vídeo condensamos a imensa quantidade de informação produzida ou pedalada, com um trabalho de edição que amalgamou as diversas camadas de dados em um vídeo que, como nos disse o artista Ariel Ferreira: “miniaturizou o tempo dessas memórias.”

O resultado das pesquisas artísticas, fig. 1 e 2, foi apresentado ao público na exposição *Cidades e Outras Passagens* (2018), que aconteceu de 4 de julho a 5 de agosto, na *Piccola Galeria* da Casa FIAT de Cultura. Assim como em outras duas versões, uma sonora, em parceria com o compositor mineiro Daniel Nunes, do projeto Lise, que trabalha com a paisagem sonora da cidade, na composição de suas obras, apresentada no SAD (Seminário de Arte Digital), em

2019. É um “corte”, que circulou em algumas cidades da América do Sul, no *Museo de arte Digital a Cielo Abierto* da BIENALSUR de 2019, dentre inúmeras outras.

Figura 1 e 2 - CRO, 2018-2019.

DESDOBRAMENTOS E CRUZAMENTOS

A proposta executada, durante a residência, gerou percursos que compactuam com o tamanho da cidade na forma de desenhos expandidos. A aplicação desse conceito foi possível ao mesclar o ato de desenhar com o de pedalar, em vez de usar uma parte do corpo específica, como as mãos, para gerar um traço em uma pequena superfície, usei o corpo, na sua totalidade e a bicicleta, para “riscar” essas linhas pela cidade de Belo Horizonte. O corpo sempre foi algo presente no fazer artístico, mesmo porque não podemos abandoná-lo durante nosso fazer, mas durante grande parte da história da arte ele ficou a margem do fazer, escondido frente ao resultado, apagado em relação à obra que se vê ou ficcionalizado por ela como seu tema. Contudo, artistas considerados pioneiros para a arte da performance, como o brasileiro Flávio de Carvalho e o estadunidense Jackson Pollock, através de seus trabalhos, colocaram o corpo em evidência, nos ajudando a percebê-lo não só como meio para a produção da obra, mas como

“objeto” final, como aquilo que apresentamos para o público, expandindo nossa percepção sobre a atuação do corpo nas artes visuais.

A partir da abertura que esses pioneiros criaram, outros artistas passaram a adotar o corpo como matéria-prima para o seu fazer, dentre esses, destacamos o alemão Joseph Beuys, que nos levava a inúmeras de suas exposições na garupa de sua bicicleta. O artista que estabelecia uma relação de intimidade com a natureza, em diversos dos seus trabalhos, nos propiciando pensar de maneira pioneira sobre a ideia de arte e sustentabilidade, era sempre visto chegando em suas exposições montado em sua bicicleta. A importância desse veículo, para o artista, pode ser notada no cartaz da exposição *Is it About a Bicycle?* (1985), fig. 3, uma das últimas antes do seu falecimento em 1986, onde a bicicleta aparece como tema e objeto central na discussão.

Figura 3 - BEUYS, 1985.

Portanto, essa paixão e o reconhecimento do potencial da bicicleta, como meio de se fazer arte, tem presença notável na história desse campo do conhecimento ao longo do século XX, se desenvolvendo da percepção de tema ou matéria, para confecção de trabalhos — o que pode ser percebido em expoentes modernos como: *Roda de Bicicleta* (1913), do francês Marcel Duchamp ou *Cabeça de Touro* (1942), do espanhol Pablo Picasso —, para ideia de objeto final ou meio de se fazer arte, através do ato de pedalar. Na proposta *De Portinari em Portinari* (2018-2019), foco, através da bicicleta, na expansão física do desenho. Esta expansão foi

propiciada através da apropriação dos mapas e vídeos virtuais gerados pelos aplicativos, de maneira a expor os resultados no **videowall** da instituição. Assim, o público podia conectar a estrutura/arquitetura da cidade, visitar e articular parte de sua história, na medida que frequentava a daquela casa de cultura — a exposição desses percursos também foi um convite para poderem ser pedalados.

A apropriação e modificação dos registros fotográficos, audiovisuais e da captura do movimento, via rede de satélites e, por fim, sua recriação em uma animação digital, também encontra eco em artistas pioneiros da video arte como o sul-coreano Nam June Paik, ainda na década de 1960 e o mineiro Eder Santos, já na década de 1980, de forma que não é uma escolha isolado no meio artístico. A introdução do vídeo, nas artes visuais, por esses artistas, trouxe novos elementos que ajudaram a ampliar o fazer artístico, hibridando as possibilidades de se pensar a representação através da mesclagem dessa e de outras tecnologias. Assim, ao explorar os preceitos desses artistas, conseguimos maneiras da instalação transformar as relações da obra de arte com o espaço físico e o público em diversos desdobramentos.

Uma das formas pela qual a proposta se desdobrou, veio com o convite para participar da exposição *In~Manta* (2018), idealizada pelo artista, curador e professor mineiro Marconi Marques, da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena). Nesta nova configuração o trabalho foi idealizado para integrar a mostra que seria realizada de 11 de agosto a 11 de outubro de 2018, no Centro Cultural Salgado Filho (CCSF) — vinculado a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte (FMC-BH), a mesma que gere a (ELA-Arena), objetivando a integração dos dispositivos culturais na cidade. O percurso escolhido, para compor a exposição, foi pedalado da Escola Estadual Cândido Portinari (EECP) à Casa FIAT de Cultura. A EECP, fica ao lado do CCSF, o que nos leva imaginar que ação e exposição se integravam em uma atração magnética. A partir dessa percepção, convertemos a imagem do deslocamento, pelo percurso, em uma cartografia portátil, pequenos ímãs, pedaços de memória, que puderam ser compartilhados com o público.

Figura 4 e 5 - CRO, 2018.

Esse magnetismo nos leva a ler, no título das propostas: *De Portinari em Portinari* (2018-2019), *De Portinari em Portinari CCSF* (2018), fig. 4 e 5 e *In~Manta* (2018), o cruzamento entre diversos trocadilhos, tanto com o título da exposição, como junto ao material exposto: um imã, que se imanta a placa de metal da exposição, mas também junto aqueles que escolhem dali, lhe mover. Como, também, com a expressão “de porta em porta”, muito comum aos caixeiros viajantes que marchavam e ainda marcham por nossas estradas, adentrando as cidades. Como criaturas das encruzilhadas de nossas estradas, portavam malas cheias de mercadorias, as mais variadas e a cabeça cheia de sonhos. Cruzar os sonhos e recriá-los nas mentes humanas é um dos mais antigos desejos a serem atendidos pelo artista e algo que busco com este trabalho. Portanto, ao girar meus pedais nestes deslocamentos pela cidade, tomo cada Portinari como um marco nesse vídeo-mapa que vai se construindo neste trocadilho, de pedalada em pedalada. A expressão popular: trocadilho, está imersa na cultura popular brasileira, mas na forma culta, é estudada como uma paronomásia, uma figura sonora de linguagem que joga com palavras parônimas². No entanto, a potência desse jogo já está contida na construção da sua fala

² Segundo Zhao Mengjie, o estudo da paronímia acontece desde a antiguidade grega. Para mais, ver: (MENGJIE, 2020, p. 26).

corrente. Seu uso, diário, é criado no cruzamento de sons parecidos e significados diferentes, dos quais nascem muitas interpretações que causam espanto, através do seu efeito inesperado, muitas vezes cômico ou irônico. A partir disso, percebemos que, nas artes visuais, esse uso vai além das palavras, gerando trocadilhos visuais e materiais, realizados através dos títulos e construções das obras, a exemplo, também, das que seguem.

Figura 6 - FERREIRA, 2003-2005.

Figura 7 - NEGRÃO, 2013.

Os trabalhos dos artistas mineiros, que nos cruzam, trocam palavras e imagens, nos fazem imaginar uma continuidade das linhas desta escrita, a partir das cores e luzes visuais que gravam seus fazerem em imagens. *Se Correr, Se Ficar* (2003-2005), fig. 6, do artista Ariel Ferreira, troca

com o ditado popular: “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.” *Partida do Sensível* (2013), fig. 7, de Renato Negrão, ironiza o ato de jogar tênis com o próprio tênis em mãos.

Em *Se Correr, Se Ficar* (2003-2005), o ato de caminhar, de gastar a sola espelha sempre sua contraparte, como se a dúvida que imprime no chão, a cada passo e sua resposta, não pudessem ser separadas, estivessem fundidas na memória que essa imagem faz caminhar em nossa imaginação. No entanto, está ali, nem longe, nem perto de dar um passo em falso, de tropeçar, de errar, nesse vagar. Porque nesse ato de caminhar o artista se dá a observar, está atento a si e ao mundo, percorre não só o chão firme por onde pisa, mas a matéria movediça de seus pensamentos. Ao performar suas andanças, esses vestígios que imprime no chão, para além das fotografias, essas gravuras de luz, sua ação também se transforma em impressões na sua e nas nossas mentes. Sobre isso, em sua tese, FERREIRA (2015), vai escrever sobre como a performance artística e a escrita, nesse ato de tecê-la em tese, embora sejam rastros, uma da outra, atuam num espaço-tempo diferente, cada qual articulando o trabalho a partir das particularidades que tais abordagens possibilitam alcançar. Dessa maneira, sentimos que a poesia calçada em seus pés caminha pelos mares de morros mineiros e, ao escalaminhar nossas montanhas, estando na paisagem do seu cume, cruza nossas lembranças com a que o artista romântico Caspar David Friedrich, grava em nós, com seu *Caminhante Sobre o Mar de Névoa* (1818), que lá do alto, observa e romantiza a paisagem que escala. Contudo, não se pode apenas sonhar a paisagem, já que ao *Se Ficar* de pé sobre nossas montanhas também nos deparamos com a exploração de nossa terra, origem que faz trocadilho com o que é ser mineiro, a mineração delas. Em primeiro lugar, os habitantes perderam seu rito de domingo, a experiência da escalada, essa prática ícone do romantismo que representa e tipifica a relação exclusiva entre o indivíduo e a enormidade dessa eternidade da natureza. Em segundo lugar, os moradores da cidade perderam a serra como o principal ponto de vista da própria cidade. *Se Correr*, não será possível fugir do bicho que “tá pegando”, *Se Ficar*, temos que encarar esse bicho homem, que come terra e que nós somos.

Em Negrão, vemos um trocadilho visual, a poesia do calçado não busca o chão, mas voar por sobre a rede que lhe cerca, transpondo essa barreira para devolver o lúdico ao esporte, seja

sensibilizando o chão cinza da cidade, calçando a calçada com esses tapumes coloridos ou nesse ato literal de jogar os tênis. É quase como jogar “queimada”, sua imagem resgata da infância, a inocência das memórias de nossas brincadeiras. Mas, como jogo de adultos, é político, não há regras, elas foram revogadas, o que constitui o esporte Tênis, não está aqui, nem raquetes, nem bolas, nem juízes. Tudo será construído frente ao acaso do encontro da plateia, junto aos participantes. *Partida do Sensível* (2013), é um jogo para sentir com o outro e não o subjugar, disputando o primeiro lugar, Negrão abole a noção de vencedores e vencidos. A cada lance, as regras se recriam na fortuna poética do quicar dos tênis. Nessa, não-disputa, os jogadores são animados pela narração de uma partida do torneio francês de Roland Garros, um dos quatro grandes campeonatos que compõe o circuito internacional denominado de **Grand Slam**, no tênis. Contudo, ela não dá conta de acompanhar a poesia que naqueles tapumes macios se sucede e lhe nega. Por consonância ao que aqui escrevo, NEGRÃO (2020), destaca: “um trocadilho é, como forma, junto com a metáfora, base de toda poesia feita neste mundo.” A poesia se aconchega a vida, pois faz sentir o nascer das cores que a natureza nos dá, colorido esse, que brota da terra, assim como cada tablado com que o artista cobre o cimento cinza que oculta a cor do chão da nossa terra. Uma instalação efêmera que dura o instante de uma partida. No entanto, crítica a política de impermeabilização desse espaço cotidiano que nos impede de sentir o chão que se pisa, encarcera a vida, esmaga as raízes e sufoca os brotos. Ao brincar de colorir, esse trabalho desvela as riquezas das trocas visuais e sonoras que oferece, usa o riso, esse que colore o rosto, para ironizar as escolhas que facilitam nossa vivência, enquanto nos afastam dela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada um desses artistas, cria com seus trabalhos uma paródia, uma crítica debochada ao sistema no qual se inserem, desafiando as regras que alicerçam esses jogos. Cada proposta joga com as regras dessas práticas esportivas através do reconhecimento que seus trocadilhos despertam. Transformam as ações rotineiras do exercício dos seus corpos, potencializando esse cotidiano no enredo da arte. Batem de porta em porta esperando que aqueles que a apreciarão

seus esforços, queiram exercitar a memória dessas histórias que ali estarão de prontidão a lhes questionar a diversão. Uns calçam sapatos, outros tênis ou giram sobre rodas, mas a fricção que criam gera outra camada de sentidos e ao fazerem uso dessa contra-assinatura, isso que DERRIDA (2012), nos diz ser corroborado pelo reconhecimento social daquilo que nos é importante, jogam com a arte de criar outros sentidos nas artes visuais e no esporte. A poesia dos trabalhos, destes artistas, se escreve no trocadilho de histórias, ditas por mim, agora, **espartivas**. De modo que, as memórias desse gestual físico dos artistas, aqui apresentados, foi gravada nessas imagens técnicas, que reforçam uma imersão no esporte-arte ou **esparte**, na perspectiva dos seus limites ou mesmo ignorando isso de buscar o limite entre a arte e o esporte ao devolver a dimensão da diversão e da brincadeira em sua prática.

Contudo, nem só o divertimento alimenta estas propostas artísticas. Ned Ludd³ nos lembra que o espaço da rua, que estes artistas tanto buscam, há muito nos foi tomado.

Já não é novidade que temos no Brasil em média uma “guerra do Vietnã” de mortos pelo trânsito por ano. De cada dez leitos hospitalares, cinco são ocupados por “acidentados” no trânsito. “Acidentes” de carro e atropelamento matam mais crianças de 1 a 14 anos do que doenças. Os “acidentes” de trânsito no Brasil são o segundo problema de saúde pública, só perdendo para a desnutrição, e são a terceira causa mortis do país. (LUDD, 2005, p. 17).

Esse pequeno trecho é forte e assustador o suficiente para nos fazer pensar que não vivemos apenas uma crise de transporte ou na mobilidade humana. Nossas crises já tomaram a proporção de uma “guerra”, esta, no entanto, velada pela massiva propaganda em favor dos veículos automotores. Ainda assim, as propostas aqui apresentadas lembram, em suas particularidades, aspectos de equilíbrio possíveis de serem ampliados graças aos seus interesses por esportes, que têm no motor do corpo, através do jogo, do caminhar ou da bicicleta, veículos de sustentabilidade. Estes aspectos da sensibilidade humana são vistos, atualmente, como peças-chave para contestar a violência urbana e são, cada vez mais, estimulados como fundamentos para estratégias e políticas pró vida e saúde defendidas pelo Estado, organizações

³ Ned Ludd é pseudônimo do tradutor brasileiro Leo Vinicius. Ned Ludd teve seu nome utilizado pelo movimento ludista, no início do sec. XIX, estes destruíam as máquinas de trabalho no início da revolução industrial. Para mais, ver: LUDD (2005).

civis ou cicloativistas. Isso, pois, nos propiciam experimentar a cidade a partir de práticas **espartivas**, que vão além de mediar a conexão entre as artes visuais e o esporte. Estas nos permitem experimentar outras formas de criar laços humanos ao verem através das estratégias de camuflagem dos problemas que enfrentamos, propondo maneiras alternativas de enfrentamento ou desconstrução da meritocracia do desempenho.

Por fim, fazem pensar que de pedalada em pedalada, cruzam-se todos esses “Portinaris”, através do giro da roda de uma bicicleta. Costuradas nas linhas dessas ruas, essas propostas praticam a tecitura desses fios invisíveis no desenho do mapa dessa cidade, desvelando uma rede de conexões antes invisível, mas que, agora, salta na paisagem, como algo que pulsa através desses agentes, **artletas** dos trocadilhos poéticos nesses jogos visuais de arte.

REFERÊNCIAS

DERRIDA, Jacques. *Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível*. (1979-2004). Org. Ginette Michaud, Javier Bassas, Joana Masó. Trad. Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2012.

FERREIRA, Ariel. **O Romântico Contemporâneo**. 2015. Tese (Doutorado em: Artes Visuais) — Escola de Belas artes, UFMG, Belo Horizonte. 2015.

LUDD, Ned. *Apocalipse motorizado: a tirania do automóvel em um planeta poluído*. Trad. Leo Vinicius. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005.

MENGJIE, Zhao. **O Domínio das Palavras Homógrafas e Parónimas**: um estudo com alunos chineses. 2020. Dissertação (Mestrado em: Línguas e Cultura) – Universidade de Aveiro, Aveiro, 2020.

BEUYS, Joseph. *Is it About a Bicycle?* 1985, Cartaz da exposição. Fonte: BEUYS, 2019.

CRO, Flávio. *De Portinari em Portinari*. 2018-2019. Performance, vídeoperformance e composição sonora. Frame e detalhe do Vídeo. Composição de "fotografias" da paisagem sonora e visual de Belo Horizonte realizadas em ação de pedalar da Casa FIAT em direção aos diversos “Portinaris” espalhados pela cidade de Belo Horizonte desenhando os percursos sobre mapas via GPS e projeção de vídeo. 205,83 km/13 h/10 dias. Vídeo: 2:06 min. Direção de arte: Letícia Vianna; trilha sonora: Daniel Nunes; vídeos no trânsito: João PFA; curadoria: Pablo Gobira. Fonte: acervo do artista.

CRO, Flávio. *De Portinari em Portinari CCSF*. 2018. Impressões sobre ímãs de uma performance de desenhar o percurso entre "Portinaris" no mapa de Belo Horizonte usando GPS, aplicados sobre placa de metal adesivada com detalhe da obra *Civilização Mineira* (1959), de Cândido Portinari. Percurso: da Escola Estadual Cândido Portinari à Casa FIAT de Cultura. Dimensões: 5 x 4,5cm cada ímã; 50 x 45cm a placa. Design gráfico dos ímãs: Marcelo Bambirra. Curadoria: Marconi Marques. Fonte: acervo do artista.

FERREIRA, Ariel. *Se Correr, Se Ficar*. 2003-2005, work-in-progress, ação de caminhar com um par de tênis cujas solas foram previamente modificadas. As novas solas imprimem pegadas com os escritos: "se correr" e "se ficar" que foram fotografadas. Fonte: FERREIRA, 2013.

NEGRÃO, Renato. *Partida do Sensível*. 2013. Performance. Ação de disputar uma partida de tênis não com raquetes e bolas, mas com os próprios tênis (calçados) dos participantes. Fotografia: Guto Muniz. Fonte: NEGRÃO (2020).

FERREIRA, Ariel. *Se Correr, Se Ficar*. **Ariel Ferreira**. 1 jul. 2013. Disponível em: <https://is.gd/7miXL3>. Acesso em 11/12/2019.

NEGRÃO, Renato, *Partida do Sensível*. **Renato Negrão**. 2020. Disponível em: <https://is.gd/pA8wmr> e <https://is.gd/v3HN8N>. Acesso em 09/09/2022.

BEUYS, Joseph. *Is It About a Bicycle?* **TATE**. 2019. Disponível em: <https://is.gd/4tbrQ6>. Acesso em 11/12/2019.

DUCHAMP, Marcel. *Roda de Bicicleta* (1913). **GOOGLE**. 2023. Disponível em: <https://is.gd/FnnjBX>. Acesso em 01/05/2023.

PICASSO, Pablo. *Cabeça de Touro* (1942). **GOOGLE**. 2023. Disponível em: <https://is.gd/bYcf3e>. Acesso em: 01/05/2023.

Como citar este texto:

CRO, Flávio. De Portinari em Portinari. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.